

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

JO'RAYEV Nizomiddin Mamasodiqovich,
*Toshkent kimyo-texnologiya instituti
doktoranti*

MUXTOROV Nuriddin Shamshidinovich
*"O'zbekneftgaz"
AJ Neft maxsulotlari ishlab chiqarish departamenti
birinchi o'rinbosari, t.f.d.*

XAKIMOV Farrux Shokirjonovich,
*Farg'ona Politexnika instituti
katta o'qituvchisi, (PhD)*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853785>

HAVONING CHIQINDI GAZLAR BILAN IFLOSLANISHINI KAMAYTIRISH SOHASIDAGI SO'NGGI YUTUQLARNI KO'RIB CHIQISH

ANNOTATSIYA

Havoning uchuvchan organik birikmalar (UOB) va qattiq zarrachalar (PM2.5) bilan ifloslanishi - turli ifloslantiruvchi moddalar bilan bog'liq transchegaraviy ekologik muammo. Oxirgi ikki o'n yillikda amalga oshirilgan aniq va maqsadli harakatlarga qaramasdan, havoning ifloslanishi inson salomatligi, shuningdek, tabiiy va antropogen muhitga xavf tug'dirishda davom etmoqda.

Zaharli uchuvchan organik birikmalar (UOB) va qattiq zarrachalar (PM2.5) bilan ichki havoning ifloslanishi saraton, leykemiya, xomilalik malformatsiya va abortga olib kelishi bilan inson salomatligiga tahdididir. Shu sababli, salbiy ta'sirlardan qochish maqsadida ichki havoning ifloslanishini kamaytirish texnologiyalarini ishlab chiqish muhimdir. Biz ushbu maqolada ichki havoni yumshatish texnologiyalarini bugungi holati, rivojlantirish istiqbollari va yo'nalishlarini keltiramiz.

Kalit so'zlar: uchuvchan organik birikmalar (UOB), qattiq zarrachalar (PM2.5), adsorbsiya, metal-organik birikmalar, fotokatalitik oksidlanish, qo'ndirmalar, katalizatorlar

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ

АННОТАЦИЯ

Загрязнение воздуха летучими органическими соединениями (ЛОС) и твердыми частицами (PM2,5) является трансграничной экологической проблемой, связанной с различными загрязнителями. Несмотря на четкие и целенаправленные действия, предпринятые в последние два десятилетия, загрязнение воздуха продолжает угрожать здоровью человека, а также природной и антропогенной среде.

Загрязнение воздуха внутри помещений токсичными летучими органическими соединениями (ЛОС) и твердыми частицами (PM_{2,5}) представляет угрозу для здоровья человека, вызывая рак, лейкемию, пороки развития плода и аборт. Поэтому важно разрабатывать технологии по снижению загрязнения воздуха в помещениях, чтобы избежать негативных последствий. В данной статье мы представляем современное состояние, перспективы развития и направления технологий умягчения воздуха в помещениях.

Ключевые слова: летучие органические соединения (ЛОС), твердые частицы (PM_{2,5}), адсорбция, металлоорганические соединения, фотокаталитическое окисление, присадки, катализаторы.

REVIEW OF RECENT ACHIEVEMENTS IN REDUCING AIR POLLUTION FROM EXHAUST GASES

ANNOTATION

Air pollution by volatile organic compounds (VOCs) and particulate matter (PM_{2.5}) is a transboundary environmental issue associated with various pollutants. Despite clear and targeted actions taken over the past two decades, air pollution continues to threaten human health, as well as natural and anthropogenic environments.

Indoor air pollution from toxic VOCs and PM_{2.5} poses health risks, leading to cancer, leukemia, fetal malformations, and abortions. Therefore, it is important to develop technologies to reduce indoor air pollution to avoid negative consequences. This article presents the current state, development prospects, and directions for indoor air treatment technologies.

Keywords: volatile organic compounds (VOCs), particulate matter (PM_{2.5}), adsorption, metal-organic compounds, photocatalytic oxidation, additives, catalysts.

Kirish

Atmosferaning Yerga yaqin qismidagi ozon kuchli fotokimyoviy oksidlovchi bo'lib, u atrof-muhit havosida inson salomatligiga ta'sir qilishi, ekinlar, o'simliklar va materiallarga zarar yetkazishi mumkin. Ozon to'g'ridan-to'g'ri ajralib chiqmaydi, lekin atmosferaning quyi qatlamlarida quyosh nuri ta'sirida uchuvchi organik birikmalar va NO_x ta'sirida hosil bo'ladi.

Atmosfera havosidagi konsentratsiyasi PM₁₀ yoki PM_{2,5} (mos ravishda diametri 10 va 2,5 mkm dan kichik qattiq zarralar) sifatida o'lchanadigan zarracha moddalarning ta'siri havoning ifloslanishidan kelib chiqadigan inson salomatligi uchun eng jiddiy xavflardan biridir. Qisqa muddatda yuqori konsentratsiyani yutish og'ir astma, nafas olish yo'li kasalliklari belgilarini keltirib chiqarishi, o'pka hajmining kichrayishi va hatto o'limga olib kelishi mumkin. Zarrachalar shaklidagi zararli birikmalar materiallarga zarar yetkazishi mumkin. Havodagi zarralar to'g'ridan-to'g'ri havoga chiqarilishi mumkin (birlamchi zarralar) yoki atmosferada prekursor gazlardan (ikkilamchi zarralar) hosil bo'lishi mumkin; masalan, NO_x, SO₂ va ammiak. oltinugurt dioksidi (SO₂) va azot oksidi (NO_x) va azot dioksidi (NO₂ birikmasi) o'simliklar, inson salomatligi va materiallarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [1].

So'nggi o'n yilliklarda yuqori qavatli ofis binolarining paydo bo'lishi va ichki mebellarning doimiy yangilanishi, noto'g'ri mikroiklim nazorati va formaldegid va benzol hosilalari kabi ifloslantiruvchi moddalar havo sifatiga ta'sir qiluvchi ichki havo ifloslanishining oshishiga olib keldi [2].

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2018-yildagi statistik ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 3 milliardga yaqin odam ochiq olovda yoki kerosin, biomassa (o'tin, hayvon go'ngi, o'simlik chiqindilari) va ko'mir yoqilg'isi bilan to'ldiriladigan oddiy pechlar yordamida ovqat pishiradi. Har yili 4 millionga yaqin odam qattiq yoqilg'i va kerosin bilan ovqat pishirish natijasida yuzaga keladigan ichki havoning ifloslanishi tufayli bevaqt vafot etadi.

Ularning 27 foizi pnevmoniya, 18 foizi insult, 27 foizi yurak ishemik kasalligi, 20 foizi surunkali o'pka kasalligi (KOAH), 8 foizi o'pka saratoni bilan bog'liq. O'limlarning deyarli yarmi pnevmoniyadan kelib chiqqan besh yoshgacha bo'lgan bolalar ichki havo ifloslanishidan kelib chiqadigan zarracha moddalarning ingalatsiyasiga bog'liq [3].

Bundan tashqari, havoning ifloslanishini yig'ilish holatiga ko'ra tasniflash mumkin. Aynan ularning yig'ilish holatiga ko'ra atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar gazsimon, suyuq va qattiq bo'lishi mumkin. Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalarning gazsimon chiqindilariga oltingugurt dioksidi, uglevododlar, azot oksidlari va boshqalar kiradi. Atmosfera havosiga zararli moddalarning suyuq chiqindilariga kislotalar, tuz eritmaları va boshqa moddalar kiradi. Qattiq ifloslantiruvchi moddalarga qo'rg'oshin, qurum, kanserogenlar va boshqa moddalar kiradi [4].

Asosiy ifloslantiruvchi moddalar

2.1 Pm2,5 bilan ifloslanish. Nozik zarrachalar (PM2.5) tushunchasi havodagi diametri 2,5 mkm dan kichik yoki teng zarralarga tegishli. PM2.5 yoqilg'i yonish paytida, metallurgiya, elektr energiyasi ishlab chiqarish, to'qimachilik, isitish va pishirish paytida ko'mir va gaz yoki mazut kami yoqilg'idan foydalanganda chiqadigan chang va tutun, turli xil transport vositalaridan atmosferaga chiqariladigan chiqindi gazlardan iborat. PM2.5 ni uzoq muddat ta'sir qilishi yurak-qon tomir va nafas olish tizimi kasalliklari va o'pka saratoniga olib kelishi mumkin [5]. Haftalar davomida soatlab PM2.5 ta'sirida bo'lish yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq o'limga, halokatli bo'lmagan hodisalarga olib keladi va umr ko'rish davomiyligini qisqartiradi [6]. Boshqa olimlar Kanadadagi diabet holati va yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim ko'rsatkichini PM2.5 ta'siriga moyilligi o'rgangan va diabet PM2.5 va yurak-qon tomir kasalliklari o'limi o'rtasidagi bog'liqlikni yuqori darajaga olib chiqishi aniqlandi [7].

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Saratonni o'rganish Xalqaro tadqiqot agentligi 2013 yilda birinchi marta havo ifloslanishini universal va asosiy ekologik kanserogen deb belgilovchi hisobot chiqardi. Raaschou-Nielsen va boshqalar. (2013) PM2.5, PM10, qurum, azot oksidi va transport vositalari tufayli havo ifloslanishini baholash uchun 9 ta Yevropa davlati va 17 ta guruh ma'lumotlarini va ishlaydigan yerdan foydalanish regressiya modellari o'rgangan [8]. Natijalar o'pka saratoni xavfi va PM10 o'rtasida statistik jihatdan muhim bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. PM10 va PM2,5 ning ortishi kuniga 4000 ta transport vositasi o'tadigan yo'ldan 100 m masofada saraton kasallig, o'pka saratoni va o'pka kasalliklari o'rtasidagi korrelyatsiya kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin [9].

Tyorner va boshqalar buni Amerika Saraton Jamiyati tomonidan yollangan saraton kasalligining oldini olish bo'yicha ishtirokchilarining uzoq muddatli yashash muhitini o'rganish va sog'lig'i holati tadqiqot qilish orqali tasdiqladi [10].

Mualliflar yashash muhiti va salomatlik holati o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun statistik hududda PM2.5 ni konsentratsiyasini o'lchagan va Kox proporsional xavf regressiya modeli ishlatilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 26 yillik kuzatuv davrida 1100 o'pka saratoni kuzatildi va PM2,5 ning kontsentratsiyasi har 10 ug/m3 ga oshganda, o'pka saratonidan o'lim 15-27% ga oshdi.

1-rasm. Dunyo aholisiga UOB lar ta'sir doirasi darajasi.

Dunyo aholisining 95% dan ortigʻi havodagi PM 2.5 va O₃ (ozon) darajasi Jahon sogʻliqni saqlash jamiyati tomonidan tavsiya etilgan havo sifati normalaridan yuqori boʻlgan hududlarda istiqomat qiladi [10].

2.2 *Politsiklik aromatik uglevodorodlar (PAU) bilan ifloslanish.* PAU lar atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalar boʻlib, ular asosan qazib olinadigan yoqilgʻi, tamaki va biomassa kabi organik moddalarning notoʻliq yonishi natijasida kelib chiqadi. Ushbu birikmalar shahar muhitida keng tarqalgan boʻlib, ularning havo, tuproq va suvda keng tarqalganligi ularning inson salomatligiga salbiy taʼsiri tufayli katta tashvish tugʻdirdi [11].

PAU lar bir nechta eritilgan aromatik halqalardan iborat boʻlib, ularning murakkab kimyoviy tuzilishi ularning turli xil atrof-muhit boʻlinmalarida barqarorligi va bioakkumulyatsiyasiga yordam beradi. Nafas olish, yutish va teri bilan aloqa qilish odamlarning PAU taʼsiriga duchor boʻlgan umumiy yoʻllardir [12].

Taʼsir qilgandan soʻng, bu birikmalar metabolik faollashuvga duchor boʻlib, genotoksik taʼsirga olib keladigan hujayra DNKsi bilan bogʻlanishi mumkin boʻlgan reaktiv vositachilarni hosil qiladi [13].

Politsiklik aromatik uglevodorodlar (PAU) inson salomatligiga, ayniqsa homiladorlik davrida homila rivojlanishiga sezilarli salbiy taʼsir koʻrsatadigan moddalardir. Tadqiqotlardan biri onaning zarrachalar bilan bogʻlangan (PM bilan bogʻlangan) PAU lar taʼsiriga duchor boʻlishi va homila buyrak funksiyasidagi mumkin boʻlgan oʻzgarishlar oʻrtasidagi bogʻliqlikni oʻrganadi. 2019-yilning iyunidan 2021-yilning avgustigacha 450 nafar ona-juft yangi tugʻilgan chaqaloqqa tekshiruv oʻtkazildi [14].

PM bilan bogʻlangan PAU larning taʼsiri yashash manzilida oʻrganilayotgan hudud boʻylab 30 ta kuzatuv stansiyasi maʼlumotlari asosida fazoviy-vaqt modellari yordamida baholandi. Tugʻilgandan keyin kindik qon namunalari buyrak funksiyasi belgilarini, jumladan kreatinin (Cr), qon karbamid azoti (QKA) va glomerulyar filtratsiya tezligini (GFT) biokimyoviy tahlil qilish uchun toʻplangan. Bundan tashqari, PAU taʼsirining xomilalik buyrak funksiyasiga aralash taʼsiri kvant g-hisoblash tahlili yordamida baholandi. Ushbu topilmalar PAU taʼsirining homila buyrak funksiyasiga potentsial taʼsirini va neonatal buyrak salomatligi natijalarini baholashda atrof-muhit taʼsirini hisobga olish muhimligini taʼkidlaydi [14].

Metal-organik birikmalar (MOB) yordamida ifloslanishni kamaytirish.

Yangi paydo boʻlgan gʻovakli kristall materiallardan biri sifatida, metall-organik birikmalar (MOB) ikkala: organik va noorganik materiallar afzalliklarini birlashtirgan, metall ionlaridan (yoki klasterlardan) va organik bogʻlovchilardan iborat material. Katta sirt maydonlari, boy funktsionallik va yuqori issiqlik barqarorligi tufayli MOBlar gazni saqlash va ajratish, zararli gazni ushlash va kimyoviy zararli vositalarni adsorbsiyalash va degradatsiyalash kabi maqsadlar uchun katta istiqbolga ega. Amaliyotda chang kristalli materiallar quvurlarning tiqilib qolishi yoki qayta ishlash muammolari kabi koʻplab muammolarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun kukunlarni plyonkalar, filtrlar yoki shaklli korpuslarga qayta ishlash foydalidir. Odatda, MOB qatlamlari/qoplamlari MOB yupqa plyonkalarini hosil qiluvchi gʻovakli substratlarga MOB kristallarini oʻstirish/choʻktirish yoki MOB zarralarini polimerlarga (aralash matrissali membranalar) qoʻshish yoʻli bilan tayyorlanishi mumkin [15].

Ushbu maqolada MOB filtrlarning tuzilmalari buzilmaganligi va N₂ sorbsiya izotermalari MOB integratsiyasi, asl polimer filtrining gʻovakligi va sirt maydonini sezilarli darajada yaxshilashi koʻrsatilgan. Masalan, sof PAN filtri 115 m²/g sirt maydoniga ega boʻlib, massa nisbati 60 wt% boʻlgan ZIF-8 nanozarrachalarini qoʻshgandan keyin 1024 m²/g gacha yaxshilanadi [15].

Katalizatorlar yordamida ifloslanishni kamaytirish.

Yopiq havo ifloslanishini tozalash uchun katalitik texnologiyani qoʻllash yuqori samaradorligi, past oksidlanish harorati, keng qoʻllash diapazoni, oddiy qurilma va ikkilamchi ifloslanish yoʻqligi kabi afzalliklarga ega [16].

Ular orasida fotokatalitik oksidlanish UOB larni yo‘q qilishning eng samarali usullaridan biridir. Asosiy prinsip - fotosensitiv yarimo‘tkazgich materiali bo‘lib, u ma‘lum bir to‘lqin uzunlikdagi yorug‘lik nurlanishi ostida elektron teshik juftlarini chiqaradi va o‘z navbatida O₂ va H₂O ni kuchli oksidlovchi xususiyatlarga ega radikallarga aylantiradi [17].

Keyinchalik hosil bo‘lgan radikallar fotokatalitik oksidlanishi bilan UOB larning quyidagi tasvirlangan tenglamalar bo‘yicha samarali parchalanishga olib keladi [18]:

Fotokatalizator yuzasida zararli gazlarning fotokatalitik degradatsiyasi yo‘lini quyidagicha tushuntirilgan [19] (2-rasm): Fotokatalitik substratga yorug‘lik energiyasining kirib borishi fotokatalitik hodisani keltirib chiqaradi. Foton valentlik zonasiga yetganda, u valentlik elektronning bajarilmagan bo‘shliq orqasida bo‘sh o‘tkazuvchanlik zonasida harakatlanishiga imkon beradi. Teshiklar joyida bo‘lganda, ular atrofdagi suvdan gidroksil radikallarini (OH•) hosil qiladi. Qo‘zg‘atilgan elektron superoksid anionini (O₂•-) hosil qiladi. Agar sirtida adsorbsiyalangan kislorod bo‘lmasa, foto qo‘zg‘aluvchi elektron valentlik zonasi bilan qayta birlashadi. Elektron teshiklarni ajratish ham umrini uzaytirish uchun zarur. Gazsimon ifloslantiruvchi moddalar fotokatalizator yuzasi bilan kontaktlashganda, u ushbu faol erkin radikallar tomonidan parchalanadi. Ko‘pincha uchuvchi organik birikmalar fotokatalizatsiya paytida mineralizatsiya qilinishi kutiladi. Ammo noorganik gazlarda fotokonversiya hodisasi butunlay boshqacha. Ba‘zi hollarda degradatsiya mahsulotlari asl ifloslantiruvchidan ko‘ra zararli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun reaksiyaga kirishishi mumkin. NO oksidlanishi natijasida NO₂ va nitrat kislota hosil bo‘ladi. Ushbu mahsulotlarning sog‘liq va atrof-muhitga ta’siri yuqori [19].

2-rasm. Zaharli gazlarning fotokatalitik degradatsiyasining umumiy sxemasi

Zararli gazlarning fotokatalitik parchalanishida TiO₂ fotokatalizatorlaridan tashqari ZnO, Fe₃O₄, BiVO₄, Ag₃PO₄, Ga₂O₃, Cu₂O, Bi₂O₂SiO₃ va C₃N₄ kabi ko‘plab fotokatalizatorlar ham ishlatilgan [19].

Yoqilg‘i qo‘ndirmalari yordamida ifloslanishni kamaytirish.

PM_{2.5} asosiy manbaalaridan biri bu avtomobillardir. Ulardan chiqayotgan ifloslantiruvchi gazlarni kamaytirishning bir necha yo‘llari bo‘lib, ularni yoqilg‘ini ishlab chiqarish va ekspluatatsiya jarayonlarida kompleks ravishda amalga oshirish lozim bo‘ladi.

Birinchi bosqich - yoqilg‘ini ishlab chiqarish jarayonida buni texnologik rejimni optimallashtirish, yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan katalizatorlardan foydalanish orqali amalga oshirish mumkin.

Ikkinchi bosqich chora-tadbirlari esa tayyor bo‘lgan yoqilg‘ini ekspluatatsion xossalarini yaxshilash, uning to‘liq yonishi va barcha texnik talablarga mos kelishini ta’minlash maqsadida unga turli qo‘ndirmalar qo‘shishdan iborat [20].

Ichki yonuv dvigatelida suyuq yoqilg‘i noto‘liq yonganda kichik zarrachalar (PM) hosil bo‘ladi va atrofdagi havoga chiqariladi, bu odamlar va atrof-muhit uchun zararli. Ushbu aerozollarni kelib chiqishi bilan farqlash mumkin, chunki ular yoqilg‘ida tabiiy ravishda topilgan noorganik elementlardan (masalan, K, Na, Cl, S, Ca, Mg, Si, P, Zn, Pb) yoki organik matritsadan (masalan, C, H, O) tashkil topgan bo‘lishi mumkin. Organik chiqindilar (masalan, PAU, UOB, qurum) asosan yoqilg‘ining to‘liq oksidlanishi tufayli hosil bo‘ladi.

Antioksidantlar yoqilg‘i yonish sifatini oshiruvchi qo‘ndirma sifatida ko‘rilishi mumkin. Olefinlar va dienlar kabi beqaror turlar odatda smola hosil qilish uchun polimerlanadi. Oksidlanish va olefinlarning polimerizatsiyasi erkin radikal mexanizm orqali sodir bo‘ladi. Antioksidantlar bilan reaksiya sodir bo‘ladi va polimerizatsiyani buzadi va yoqilg‘ini saqlash barqarorligiga va dvigatel yonilg‘i tizimlarining tozaligiga erishiladi.

Odatda smola shakllanishi dvigatel noto‘g‘ri ishlashiga va parchalanishga olib kelishi mumkin. Antioksidantlar fenollar, aromatik diaminlar yoki aromatik diaminlar va alkil fenollarning aralashmalarini o‘z ichiga oladi. Ta’sir darajalari 8-40 mg / kg ni tashkil qiladi va antioksidantlar benzin yoqilg‘i tizimining eng muhim qo‘ndirmasi bo‘lishiga qaramay Yevropada foydalanish hali ham past - yiliga 2200 tonna [21].

Dizel yoqilg‘isi qo‘ndirmalari. Dizel yoqilg‘isi juda murakkab yoqilg‘i hisoblanadi. U neftni qayta ishlash zavodini tark etgandan keyin uni saqlash tanklariga va yoqilg‘i quyish shoxobchasiga yetib borish va avtomobilga quyish vaqtigacha kimyoviy tarkibini o‘zgartiradi. Ushbu jarayon davomida yoqilg‘i molekulari oksidlanadi va yoqilg‘ining birlik hajmining tuzilishini va energiyasini o‘zgartiradi va bu dvigatelning ishlashiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Quyidagi jadvalda dizel yoqilg‘isidan chiqayotgan chiqindi gazlarni kamaytirishga yordam beradigan qo‘ndirmalar tarkibi haqida umumiy ma’lumot berilgan [22].

Jadval.

Dizel yoqilg‘isi qo‘ndirmalari

Qo‘ndirma guruhi	Tarkibi
Dizel yoqilg‘isi stabilizatorlari	Antioksidantlar (bog‘langan fenol, fenilendiaminlar), dispersantlar (kulsiz suksinimidlar, polimer metakrilatlar), metall deaktivatorlar (N, N’-disalisiliden-1,2-propandiamin)
Setan sonini ko‘taruvchi qo‘shimchalar	Alkil nitratlar, 2 etilgeksil nitrat
Ko‘p funksiyali dizel qo‘ndirma paketlari.	Mum kristalli modifikatorlar va oqimni yaxshilovchilar, reodorantlar, paket barqarorligi uchun erituvchidan tashqari yuqoridagilarning kombinatsiyasi
Yoqilg‘i katalizatorlari	Seriy (Ce), temir birikmalari, platina
Katalizatorlar	Platina guruhi elementlari

Dizel yoqilg‘isi stabilizatorlari. Stabilizatorlar - kuchsiz kislotali birikmalar bilan reaksiyaga kirishib, kislota-asos reaksiyalari bilan ta’sir qilib, yoqilg‘ida erigan holda qoladigan mahsulotlarni hosil qiladi, lekin keyinchalik reaksiyaga kirishmaydi. Stabilizatorlar asosan kuchli asosli aminlar bo‘lib, 50-200 mg/kg konsentratsiya oralig‘ida qo‘llaniladi [22].

Antioksidantlar - cho‘kindi hosil qiluvchi oksidlanish natijasida yuzaga keladigan reaksiyalarni to‘xtatadi. Fenollar va ba’zi aminlar, masalan, fenilendiamin, eng ko‘p ishlatiladigan antioksidantlardir. Ular 10-80 mg/kg konsentratsiya oralig‘ida qo‘llaniladi [22].

Dispersantlar - dispersant yoqilg'ining beqarorlik reaksiyalarini oldini olmaydi, lekin u hosil bo'ladigan har qanday cho'kindi zarralarini to'xtatib turish va ularning aglomeratsiya bo'lishiga va muammoga aylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ta'sir qiladi. Dispersantlar kulsiz suksinimidlar yoki polimer metakrilatlar bo'lishi mumkin va ular 15-100 mg/kg oralig'idagi konsentratsiyalarda ishlatiladi [22].

Metall deaktivatorlar - har qanday iz miqdorida erigan metallni, xususan, misni ingibitorlaydi. Aks holda u beqarorlik reaksiyalarini katalizlashi mumkin. Metall deaktivatorlarga N, N'-disalitsiliden-1,2 propandiamin kiradi va 1-15 mg/kg konsentratsiya oralig'ida qo'llaniladi [22].

Yuvuvchi vositalar. Barcha dizel dvigatellari yonilg'i quyishning bir turidan foydalanadilar. Aksariyat kichik dizel dvigatellari bilvosita foydalangan deb ataladi, kattaroq dvigatellar esa bugungi kunda eng zamonaviy yengil avtomobillar kabi to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i sochish tizimidan foydalanadi. Dvigatelning samarali ishlashi uchun toza yonilg'i injektorlari juda muhim va shuning uchun yuvish vositalari yoqilg'iga qo'shiladi. Yoqilg'i yuvish vositalari qisman metall yuzasida plyonka bilan hosil qilish va qisman paydo bo'layotgan depozit prekursorlarini atrofida himoya qoplama ishlab chiqish orqali injektor soplosida cho'kindi hosil bo'lishining oldini olishga yordam beradi. Dizel yoqilg'isi yuvish vositalari asosan suksinimid va boshqa kulsiz polimerik mahsulotlar va ular odatda 10-200 mg / kg konsentratsiyalarda qo'shiladi [22].

Setan sonini ko'tarish. Dizel dvigatel siqish-olovli dvigatel bo'lib, 'chaqnash kechikishi' ni o'z ichiga oladi, bu yonilg'ini silindrga quyish va yonish boshlanishi o'rtasida vaqtdir. Agar kechikish juda uzoq bo'lsa, yonish shuncha kuchliroq (va shuning uchun shovqinli) va kam samarali (yuqori darajada emissiya chiqindi chiqarishga va yomon yoqilg'i tejamkorligiga olib keladi). Yevropada setan sifati an'anaviy ravishda yaxshi bo'lgan. Setan soni yoqilg'ining yonish osonligi va yonish tezligini oshirish uchun setan yaxshilovchi moddalarni (alkil nitratlar) 0,5-4 mg / kg konsentratsiyada qo'shish sifatida tushuniladi. Setan sonini ko'taruvchi vositalar yonish shovqini va tutunni kamaytirishi mumkin [22].

Polimerlar. Poli (alkil akrilat) (PAA) namunalarida qaysi alkil radikallari eng past o'rtacha uglerod soniga ega ekanligini aniqlash uchun turli xil alkil radikallarini o'z ichiga olgan akril terpolimerlari ishlab chiqilgan bo'lib, polimer konsentratsiyasini kamaytirish bilan eng yuqori yopishqoqlik indeksiga erishishni maqsad qilgan. GTL dizel yoqilg'isiga ushbu qo'shimchalar kerakli miqdorlarda qo'shilganda past harorat, elektr o'tkazuvchanligi va ishqalanishga chidamlilik xususiyatlari aniqlangan [23].

Avtomobil katalitik konvertori - avtomobil tutun chiqarish tizimiga o'rnatilgan qurilma; umuman olganda katalizator metallining yupqa qatlami bilan qoplangan keramik matritsadan iborat. Qaynoq dvigatel chiqindi gazlari katalizator yuzasidan o'tganda, gazlar oksidlanish yoki qaytarilish reaksiyalariga uchraydi. Zamonaviy katalizatorlar ushbu gazsimon ifloslantiruvchi moddalarning 90% dan ortig'ini karbonat angidrid (CO_2), suv va azot (N_2) ga aylantiradi. Avtomobil katalizatorlari 1970-yillarning o'rtalarida AQShda joriy etildi, 1989 yilda ular Shvetsiyadagi barcha yangi avtomobillarda majburiy bo'lib qoldi va 1993-yildan boshlab butun Yevropa Ittifoqida majburiy bo'ldi. 1990-yillarning o'rtalariga qadar platina katalitik konvertorlarda ishlatiladigan asosiy element edi, undan keyin palladiy ma'qul bo'ldi, chunki u platinadan ancha arzon. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining transport vositalarining emissiya chegaralari bo'yicha qat'iy qonunchiligi palladiydan ko'proq foydalanishga hissa qo'shdi, Platinadan uzoqlashishga yana bir omil shundaki, platina palladiyga qaraganda katalizator zaharlariga sezgirroqdir [24].

Xulosa

Hozirda qattiq moddalar (PM) va uchuvchan organik birikmalar (UOB) tomonidan havoning ifloslanishi va aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir qilish masalasi alohida hukumatlar darajasida ham, xalqaro forumlarda ham kun tartibida hukmronlik qilmoqda. Aholining sog'lig'iga yetkazilgan zarardan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar pul ko'rinishida bir qator boshqa zararli ta'sirlar natijasida ko'rilgan yo'qotishlardan kattaroq (masalan, ekinlar yoki moddiy boyliklar) .

Zararni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlar xarajatlari ushbu zararlarning oldini olish yoki kamaytirishdan olingan foydadan sezilarli darajada past.

Havoning yuqori ifloslanishi epizodlari jamoatchilikni tashvishga soladi, kasalliklarga olib keladi va havo ifloslanishini tom ma'noda global muammoga aylantiradi.

Barqaror materiallar va usullardan foydalanish orqali havo ifloslanishini yumshatish uchun katta ehtiyoj bor. An'anaviy fizik adsorbsiya usuli adsorbsion qobiliyati adsorbsiya materialiga bog'liq va har bir adsorbsion material to'yingan adsorbsiya qobiliyati va adsorbentning regeneratsiyasi kabi cheklovlarga ega. Katalitik oksidlanish texnologiyasi hozirda UOB va PM2.5 adsorbsiya qilishning eng ko'p qo'llaniladigan usuldir.

Tozalanayotgan komponentlar qulay va tez parchalanishi uchun katalizator bilan kontaktda ushlab turilishi kerak. Yangi funksional molekulyar material sifatida, metal-organik birikmalar (MOB) odatdagi faollashtirilgan uglerod va zeolitdan ko'ra kattaroq o'ziga xos sirt maydoni va g'ovak hajmiga va turli xil ramka tuzilmalariga ega. Shuning uchun ular UOB va PM2.5 nisbatan ultra yuqori adsorbsiya qobiliyatiga ega.

Shaharlarda qattiq zarrachalar kontsentratsiyasini (PM2.5) kamaytirish nafaqat birlamchi mayda zarralar (masalan, qora uglerod) emissiyasini kamaytirish bo'yicha mahalliy choralarni, balki ancha katta maydonlarda ikkilamchi zarrachalar (shu jumladan oltingugurt dioksidi, azot oksidi (NOx), ammiak (NH₃) va uchuvchi organik birikmalar (UOB)) prekursorlarining emissiyasini cheklash choralarni ham talab qiladi.

Ichki havo sifatini butunlay yaxshilash maqsadiga yagona tozalash texnologiyasi bilan erishish qiyin. Kompozit materiallar ishlab chiqarish yopiq havo ifloslanishini kompleks nazorat qilish uchun zarur. TiO₂ fotokataliz texnologiyasidan foydalanish bir nechta cheklovlarga ega, ammo uni faollashtirilgan uglerod bilan birlashtirib, uning kamchiliklari yaxshilash mumkin. Havoni ifloslantiruvchi moddalarni adsorbsiya qiluvchi o'simliklarning samaradorligi past, shuning uchun qo'shilgan MOB materiallarni adsorbsiyalash qobiliyatini yaxshilaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, benzinli transport vositalaridan chiqariladigan PM2.5 miqdori va tarkibi, benzinning induksiya davri hamda yoqilg'ida olefin va diolefin uglevododlar miqdori o'rtasidagi munosabat ilmiy jamoatchilikda yetarlicha o'rganilmagan. Biz bu masalani kelgusi tadqiqotlarimizda o'rganishni rejalashtirmoqdamiz.

Chiqindilarini kamaytirish uchun yoqilg'i qo'ndirmalarini ishlatish, turli qo'shimchalarning samaradorligi, ularning atrof-muhitga ta'siri va normativ talablarga rioya qilish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi.

Kelgusi tadqiqotlar, yoqilg'ining oksidlanishini kamaytirib, yonish samaradorligini oshiruvchi yangi qo'shimchalarni, shu jumladan, kislorodli birikmalarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishga qaratilishi kerak. Natijada, benzinning induksiya davri uzaytiriladi. Shuningdek, qo'shimchalar ta'sirining dvigatel samaradorligi va chiqindilarga uzun muddatli ta'sirini tushunish ularning amaliy qo'llanilishi uchun muhimdir. Yoqilg'i qo'shimchalarining samaradorligi va xavfsizligini baholash uchun yaxshilangan normativ tizimlar va standartlar zarur. Transport vositalarining chiqindilarini kamaytirish uchun ilg'or chiqindi tozalash texnologiyalari va gibrid tizimlar kabi alternativ yondashuvlarni o'rganish havoning sifatiga ta'sirini hal qilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Xiaochen Yue, Nyuk Ling Ma, Christian Sonne, Ruirui Guan, Su Shiung Lam, -Mitigation of indoor air pollution: A review of recent advances in adsorption materials and catalytic oxidation. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124138>
2. Perez-Padilla, R., 2018. Household air pollution: consider the lifelong exposure. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 199, 553–555. DOI: [10.1164/rccm.201809-1656ED](https://doi.org/10.1164/rccm.201809-1656ED)
3. Devien, L., Giovannelli, J., Cuny, D., 2018. Sources of household air pollution: The association with lung function and respiratory symptoms in middle-aged adults. *Environ. Res.* 164, 140–148. // DOI: [10.1016/j.envres.2018.02.016](https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.02.016)
4. Davydova IS, Gaponenko AV the problem of air pollution in cities. *Sciences of Europe #14 (14)*, 2017. *Geographical sciences.*, 3-5.
5. Belpomme, D., Irigaray, P., Hardell, L., 2007. The multitude and diversity of environmental carcinogens. *Environ. Res.* 105, 414–429. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2007.07.002>
6. Brook, RD, Rajagopalan, S., Pope, CA, 2010. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease an update to the scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 121, 2331–2378. DOI: [10.1161/CIR.0b013e3181d8bec1](https://doi.org/10.1161/CIR.0b013e3181d8bec1)
7. Pinault, L., Brauer, M., Crouse, DL, Weichenthal, S., Erickson, A., Van Donkelaar, A., 2018. Diabetes status and susceptibility to the effects of pm2.5 exposure on cardiovascular mortality in a national canadian cohort. *Epidemiology* 29, 784–794. DOI: [10.1097/EDE.0000000000000908](https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000908)
8. Hoek, G., Krishnan, RM, Beelen, R., 2013. Long-term air pollution exposure and cardio-respiratory mortality: a review. *Environ. Health* 12, 43. DOI: [10.1186/1476-069X-12-43](https://doi.org/10.1186/1476-069X-12-43)
9. Raaschou-Nielsen, O., Andersen, ZJ, Beelen, R., 2013. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyzes from the European study of cohorts for air pollution effects (escape). *Lancet Oncol.* 14, 813–822. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(13\)70279-1](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(13)70279-1)
10. Turner, MC, Krewski, D., Pope, CA, 2011. Long-term ambient fine particulate matter air pollution and lung cancer in a large cohort of never-smokers. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 184, 1374–1381. DOI: [10.1164/rccm.201106-1011OC](https://doi.org/10.1164/rccm.201106-1011OC)
11. Venkatraman G, Giribabu N, Mohan PS, Muttiah B, Govindarajan VK, Alagiri M, Rahman PSA, Karsani SA (2024) Environmental impact and human health effects of polycyclic aromatic hydrocarbons and remedial strategies: a detailed review. *Chemosphere* 351:141227. DOI: [10.1016/j.chemosphere.2024.141227](https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141227)
12. Kosari N, Haji Hosseini R, Miri M (2022) Source apportionment and health risk of exposure to ambient polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) bound to particulate matter in Sabzevar, Iran. *Hum Ecol Risk Assess* 28(10):1195–1212.
13. Yu H (2002) Environmental carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons: photochemistry and phototoxicity. *J Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev* 20(2):149–183. DOI: [10.1081/GNC-120016203](https://doi.org/10.1081/GNC-120016203)
14. [Chou-Yi Hsu](#), [Cong Liu](#), [Natalia S. Morozova](#), [Shaik Althaf Hussain](#), [Ashwani Kumar](#), [Jaafaru Sani Mohammed](#), [Atreyi Pramanik](#), [Nizomiddin Juraev](#), [Saad Hayif Jasim Ali](#) & [Moslem Lari Najafi](#). Polycyclic aromatic hydrocarbon exposure during pregnancy and changes in umbilical renal function [Environmental Sciences Europe](#) volume 36, Article number: 90 (2024). DOI: [10.1186/s12302-024-00921-w](https://doi.org/10.1186/s12302-024-00921-w)
15. Yuanyuan Zhang, Shuai Yuan, Xiao Feng, Haiwei Li, Junwen Zhou, and Bo Wang* Preparation of Nanofibrous Metal–Organic Framework Filters for Efficient Air Pollution Control. DOI: [10.1021/jacs.6b02553](https://doi.org/10.1021/jacs.6b02553)
16. Humayun, M., Raziq, F., Khan, A., Luo, W., 2018. Modification strategies of tio2 for potential applications in photocatalysis: a critical review. *Green. Chem. Lett. Rev.* 2, 86–102. DOI: [10.1080/17518253.2018.1440324](https://doi.org/10.1080/17518253.2018.1440324)

17. Weon, S., He, F., Choi, W., 2019. Status and challenges in photocatalytic nanotechnology for cleaning air polluted with volatile organic compounds: visible light utilization and catalyst deactivation. *Environ. Sci. Nano* 6, 3185–3214. DOI:[10.1039/C9EN00891H](https://doi.org/10.1039/C9EN00891H)
18. Shayegan, Z., Lee, CS, Haghghat, F., 2018. TiO₂ photocatalyst for removal of volatile organic compounds in gas phase – a review. *Chem. Most. J.* 334, 2408–2439. DOI:[10.1016/j.cej.2017.09.153](https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.153)
19. AK Priya, R. Suresh, P. Senthil Kumar, Saravanan Rajendran, Dai-Viet N. Vo, Matias Soto-Moscoso. A review on recent advances in photocatalytic remediation for harmful inorganic and organic gases. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131344>
20. S. Roberts, et al. Exploration of NO₂ and PM_{2.5} air pollution and mental health problems using high-resolution data in London-based children from a UK longitudinal cohort study. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.12.050>
21. Guan B; Jean R; Lin H; Huang Z Review of the State-of-the-Art of Exhaust Particulate Filter Technology in Internal Combustion Engines. *J. Environ. Manag* 2015, 154, 22. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.02.027>
22. M.E. Gerlofs-Nijland, L.Groenewegen, F.R. Cassee. Health effects of addition and combustion of fuel additives. Quick scan and deepening of a selective additive set. Letter report 630160001/2008. <https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/259670/630160001.pdf?sequence=3>
23. Farrukh Shokirjonovich Khakimov, Nuriddin Shamshidinovich Mukhtorov & Oytura Siddikovna Maksumova. Environmentally friendly synthesis route of terpolymers derived from alkyl acrylates and their performance as additives for liquid hydrocarbon products. Springer Link, Volume 27, article number 304, (2020). <https://doi.org/10.1007/s10965-020-02268-1>
24. Ravindra K, Bencs L, van Grieken R. Platinum group elements in the environment and their health risks. *Sci Total Environ* 318:1-43, 2004. DOI:[10.1016/S0048-9697\(03\)00372-3](https://doi.org/10.1016/S0048-9697(03)00372-3)